

O'ZMU XABARLARI

ВЕСТНИК НУУЗ

АСТА NUUZ

MIRZO ULUG'BEK NOMIDAGI O'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI ILMIY JURNALI

JURNAL
1997-YILDAN
CHIQA
BOSHLAGAN

2025
1/11/1

Ijtimoiy-
gumanitar
fanlar turkumi

Bosh muharrir:

MADJIDOV I.U. – t.f.d., professor.

Bosh muharrir o'rinbosari:

ERGASHOV Y.S. – f-m.f.d., professor.

SHIRINOVA R.X. – fil.f.d., professor.

Tahrir hay'ati:

Sagdullayev A.S. – t.f.d., akademik.

Suleymanov R.X. – t.f.d., prof.

Murtazayeva R.H. – t.f.d., prof.

Musayev N.U. – t.f.d., prof.

Urakov D.J. – t.f.d., prof.

Xolikulov A.B. – t.f.d., prof.

Yermetov A.A. – t.f.d., prof.

Zuyev A.S. – t.f.d., prof.

Jesus Fuensanta. – t.f.d., prof

Muxamedova D.G. – psix.f.d., prof.

Karamyan M.X. – psix.f.d., prof.

Rasulov A.I. – psix.f.d., prof.

Madayeva Sh.O. – f.f.d, prof.

Sobirova U.F. – sots.f.d., prof.

Xudaykulov H.J. – ped.fan.d., prof.

Miroslav Ballay – PhD, prof.

Siddiqova I.A. – fil.f.d., prof.

Sadullayeva N.A. – fil.f.d., dots.

Arustamyan Y.Y. – fil.f.d., dots.

Boltaboyev H. – fil.f.d., prof.

Rahmonov N.A. – fil.f.d., prof.

Abdurahmonova N.Z. – fil.f.d., prof.

Pardayev Z.A. – fil.f.f.d., dots.

Mas'ul kotib: **PARDAYEV Z.A.**

TOSHKENT – 2025

MUNDARIJA

Tarix

Abdujabborov M. Sovetlar davridagi qatag'onlik va uning oqibatlarini	4
Abdusatorov Sh. Bayramlar va to'y marosimlardagi taom tortish hamda iste'moli bilan bog'liq urf-odatlar	8
Abduxalimov A. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlari aholisiga tibbiy xizmat ko'rsatishning takomillashtirish masalalari	12
Djumanov S. Yangi O'zbekistonda Imom Moturidiy ilmiy merosining o'rganilishi	16
Jaylovov S. O'zbekistonda yoshlarga oid davlat siyosatining muhim ustivor yo'nalishlari	19
Исламова З. Структура религиозного управления в период Кара-Коюнлу	22
Mamatliyeva S. Toshkent shishasozligi maktabi tarixi	25
Nurmetov I. Markaziy Osiyoda ekologik xavfsizlikni ta'minlashda yangi O'zbekiston tashabbuslari	28
Radjabov O. Turkmaniston temir yo'li tashkiloti va uning faoliyati tarixi	31
Saidboboyeva G. O'zbekistonda elektr energetika sohasini texnik kadrlar bilan ta'minlash ahvoli (XX asrning 40-yillari)	34
Tojiboyev J. Turkistondagi birinchi jahon urushi qochoqlari hayotida Tatyani qo'mitasining o'rni	37
Xusanova Sh. Mingtepada shaharsozlik madaniyatining rivojlanishi	41
Hasanova H. Turkiston mintaqasi maishiy hayotidagi texnik o'zgarishlar va ularning aholi turmush tarziga ta'siri (1917-1924-yu)	45
Yarmatov T. Sovchilik bilan bog'liq udumlarining dostonlarda aks etishi	49
Falsafa. Pedagogika. Psixologiya. Metodika. Sotsiologiya. Siyosiy fanlar. Islomshunoslik	
Abdvaitova R. Markaziy Osiyoning yangi davrdagi geosiyosiy o'rni, O'zbekistonning tashqi siyosati va xalqaro jarayonlardagi ishtiroki	52
Абдуманов А. Совершенствование методики использования интеллектуальных систем управления в преподавании технических наук	55
Abdurahmonova R. Oliy ta'limda matematika fanini o'qitishda raqamli texnologiyalar va interaktiv platformalardan foydalanish samaradorligi	58
Allanazarova S. Bilingvizm asosida ta'lim oluvchilar shaxsining intellektual rivojlanishi	61
Allayarova Z. Studying the works of alisher navoi is a factor in forming the spirituality of the youth of new Uzbekistan	64
Arifova Sh. Kelajakdagi harbiy attashelarni tayyorlashning nazariy va metodologik asoslari	67
Ахмаджонова Д., Евгеньевна С. Организация контроля учебно-познавательной деятельности детей старшего дошкольного возраста с учётом особых образовательных потребностей)	70
Boymurodov I. Raqamli jamiyat tushunchasining falsafiy talqini	73
Dongmei B. Mindfulness training to enhance student well-being: a study of its pathways	76
Есемуратов Б. Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim faoliyatini tashkil etishning amaliy holati	79
Jabborov E. Milliy mentalitet va yoshlar infantilizmi	82
Jumayev B. Tarixiy xotirani shakllantirishda tarixiy shaxslar merosidan foydalanishning ahamiyati	85
Jumayeva G. Migratsion omillarning o'quvchilarda frustratsiya darajasi va ta'lim motivatsiyasiga psixologik ta'siri	89
Jurakulov F. O'zbekistonda davlat hokimiyatining bo'linishi va muvozanatni ta'minlashga doir islohotlar	92
Zaynitdinova N. The impact of integrating communicative, critical, and reflective approaches in language teaching	95
Ibragimova G. Ta'lim tizimida pedagogik texnologiyalardan foydalanishning afzalliklari	98
Isadjanov B. O'zbekiston taraqqiyotining yangi bosqichida nodavlat notijorat tashkilotlarining rivojlanish jarayonlari	101
Israilova D. Teachers' professional digital competence in language education: a framework-based synthesis	104
Ishmuradova G., Mirzayeva G. Texnologik ta'limda "quroqchilik san'ati" mavzusini o'qitishni takomillashtirish metodikasi	108
Kandaxarov M. Innovatsion ta'lim muhitida bo'lajak o'qituvchilarda riskologik kompetentlikni rivojlantirishning didaktik imkoniyatlari	111
Qurbonova M. Demografik jarayonlar tahlilining nazariy metodologik asoslari	114
Madrahimov A. Umumiy o'rta ta'lim maktablarida bulling holatlarini sotsiologik tahlili	117
Mamatqulova N. Kream strategiyasida kreativlikning o'rni va mohiyati	120
Mamatov M. "Ma'naviy taraqqiyot tamoyillari" va uning ijtimoiy-falsafiy tahlili	123
Mannabov A. Harbiy pedagogik menejment: nazariy asoslari, xorijiy tajribalar va milliy amaliyot	125
Matyakubova G., Urazova G. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining axloqiy tafakkurini shakllantirishda nosiriddin tusiy merosidan foydalanish	129
Meliboev A. Ijtimoiy farovonlikni ta'minlash, kambag'allikka qarshi kurash bo'yicha ilmiy izlanishlar tahlili	132
Mirzayeva Sh. Raqamli ta'lim sharoitida talabalarni kasbiy-pedagogik faoliyatga tayyorlashning texnologik modeli	135
Murzayeva Sh. O'zbekistonda milliy-madaniy markazlarning shakllanishi tendensiyalari	138
Musayev F. Forobiyning falsafiy g'oyalari va ularning zamonaviy sivilizatsiya taraqqiyotidagi ahamiyati	142
Normatov N. Hozirgi kundagi zamonaviy global ekologik inqiroz sabablari: transsendental va empirik yondashuvlar sintezi o'ziga xos xususiyatlari	145
Omonova D. Mashq – yangi bilim va ko'nikmalarni rivojlantirish mezonlari	148
Ochilov A. Raqamli transformatsiya jarayonida O'zbekistonda fuqarolik jamiyati va ma'naviy-axloqiy mezonlarning shakllanishi	151
Rasulov B. Siyosiy xulq-atvor: mohiyat va rivojlanish	154
Samandarova M. Texnologik sivilizatsiya davrida ekologik mas'uliyat falsafasi	158
Safarova A. Astronomiya darslarida virtual laboratoriya dasturlari va mobil ilovalardan foydalanish	161
Sodiqova Sh. Fizika ta'limini samarali tashkil etishda mediateknologiyalarning didaktik imkoniyatlari	165
Султанов Т. Анализ манакибов о безымянных святых, упоминаемых в произведении «Маснавийи ма'нави» Джалаладдина Руми	169
Sultanov S. O'zbekistonda ijtimoiy davlat konsepsiyasining tarixiy-falsafiy jihatlari va rivojlanish bosqichlari	172
Tillabayeva G. Talabalarning mustaqil ta'lim olish kompetentligini rivojlantirishda taym menejment texnologiyasidan foydalanishning pedagogik shart-sharoitlari	175
Umarbekova G. O'quvchilarda fanga doir kompetensiyalarni rivojlantirishga tizimli yondashish	178
O'rinova N. Tyutorlik faoliyatiga tayyorlash tizimini metakognitiv kompetensiya tamoyillari asosida takomillashtirish	181

Xosilova F. Oliy ta'limda ilmiy-tadqiqot faoliyatining mazmuni va mohiyati	184
Цзин Я. Преподавание русского языка в Синьцзяне в конце XIX – начале XX века	187
Shakirova I. Raqamli texnologiyalarning rus tilini o'qitishdagi o'rni va samaradorligi	190
Sharipova R., Murodov J., Yuldashev Sh., Botirova N., Arslonov A., Xudoyqulov J. Mentimeter interaktiv texnologiyasi asosida "magnit yarimo'tkazgichlar va spintronika" fanini o'qitish dars samaradorligini oshirish omili	193
Shukurullayeva D. The role of reflection in developing independent learning skills	196
Egamova D. Vijdon erkinligi tushunchasining mohiyati va ahamiyati	199
Elboyeva I., Allayarova Z. The role of artificial intelligence in enhancing speaking skills	202
Эргешова Д. Аббревиатуры в учебно-научных текстах (на примере учебных текстов дисциплины «Логистика» на узбекском языке).....	205
Eryigitova L. E.Dyurkgeymning ijtimoiy hamjihatlik va anomiya nazariyasi asosida yolg'iz keksalik muammosining sotsiologik tahlili	208
Eshimbetov J. Sun'iy intellekt texnologiyalari asosida matematika ta'limida mantiqiy tafakkurni shakllantirishning innovatsion yo'nalishlari	211
Eshquvvatov T. Oliy ta'lim muassasalariga innovatsiyalarni joriy etishda professor-o'qituvchilarda konfliktologik kompetensiyalarni takomillashtirish	214
Yuldashova N. Vazifaga asoslangan til o'qitishda o'qituvchi vositachi rolda	217
Yusupov A. Fuqarolar ijtimoiy-siyosiy faolligiga doir ilmiy-nazariy qarashlar	221
Yusupov N. Risk va noaniqlik sharoitida korxonani boshqarish va unga ta'sir etuvchi omillar	224
Filologiya	
Abdirazzakova S. Kiberxavfsizlik terminologiyasining lisoniy tasnifi va evolyutsiyasi	228
Abdulxayeva M. O'zbek tili sinonimlari izohli lug'atlarining o'xshash va farqli jihatlari va ularni tizimlashtirilgan variantini yaratishdagi qo'shimcha tavsiyalar	231
Abdulxayrov B. Miyon Buzrukning o'zbek adabiyotida tasavvuf masalasiga doir qarashlari	235
Аманулла З. Трудности в китайско-узбекском переводе и способы их преодоления	238
Aminova S. Folklor va yozma adabiyotda qahramonlik motivi paydo bo'lishining hayotiy asoslari	241
Atamuradov Sh. Inklyuziv muloqotda imo-ishora va mimikaning pragmatik vazifalari.....	244
Bakirova G. "Uliss" romanida fonetik vositalarni qo'llashda Jeyms Joys uslubidagi o'ziga xoslik	247
Danabekov O. "Layli va Majnun" dostonidagi toponimlar.....	250
Yodgorov U. N-gram yordamida turg'un lisoniy birliklarni aniqlash bosqichlari.....	253
Зинин Е. Соотношение модификационных и мутационных словообразовательных значений префиксоида сверх	258
Karimova M. Aspektual semantika va fe'llarning harakat tarzi: nazariy va amaliy jihatlar	262
Kuldashева M. Lug'at tarkibining rivojlanishida fransuz adstrativ izlar	265
Qudratova M. The linguistic representation of temporal deixis and time markers in english and uzbek	268
Mamajonova M. Erkak va ayol nutqida muomala madaniyatining ifodalanishi (fransuz va o'zbek badiiy matnlari misolida)	272
Mashrabbekova A., Hoon S.Y. O'zbek tilida xorijiy so'zlarni milliyalashtirish muammolari.....	275
Mirsanov B. Nemis tilida konversiya asosida voqelangan ikkilamchi nomlashlar.....	279
Mirsoliyeva N. Yapon milly karakterining o'ziga xosligi	283
Nazirqulova D. Ingliz va o'zbek mediadiskursida subyektiv modallikning qiyosiy tahlili	286
Нигматова Л. Искусственный интеллект и лингвистика	289
Norqulova M. Ahmad A'zam qissalari sarlavhasining badiiy vazifasi	292
Pozilova Sh., Raximova M. O'zbek tilidagi shevalarni gap darajasida aniqlashda mashinali o'qitish algoritmlarining qiyosiy tahlili	295
Pulatova D. O'zbek badiiy matnlarida shaxs deyxsisining sotsiopragmatik tahlili	298
Po'latova S. Gender kategoriyasining grammatik (morfologik) tizimda ifodalanishi	302
Rahmonov U. Izohli lug'atlarda so'zlikning chegaralari muammosi.....	305
Ruzmetova D. Традиция и новаторство: взаимодействие классических художественных форм и модернистских поисков в современной литературе.....	308
Сиддикова И. Основные проблемы составления современных словарей синонимов.....	311
Tursunova Z. Ingliz va o'zbek tillarida yuridik nutqning pragmatik maqsadlari.....	315
Hamdamov Y. Jurnalistikaning millatlararo totuvlik prinsipi: o'rni va ahamiyati.....	318
Hamrayeva Ch. Ingliz va o'zbek tilidagi izohli lug'atlarda "Sadoqat" konseptining konseptual maydoni	322
Xasanova Sh. Xitoy adabiyotining zamonaviy talqini va uning tarjima jarayonidagi aks etishi	325
Цой А., Цой А. Языково-культурное значение концептов эмоций «마음» (душа/сердце) и «가슴» (грудь/сердце)	328
Юлдашева Ф. Русский язык в эпоху цифровой трансформации: проблемы и перспективы	331

UDK: 179.9:502.1(091)

Mukarram SAMANDAROVA,
Samarqand davlat chet tillari instituti tadqiqotchisi
E-mail: b.jurakulov0202@gmail.com

Falsafa fanlari doktori D.Muratova taqrizi asosida

TEKNOGEN SIVILIZATSIYA DAVRIDA EKOLOGIK MAS'ULIYAT FALSAFASI

Annotatsiya

Maqolada Gans Yonasning falsafiy qarashlari evolyusiyasi va unda ekologik mas'uliyat g'oyasining shakllanishi tahlil etiladi. Yonasning mas'uliyat tamoyili texnogen sivilizatsiya davrida yangi etika asosi sifatida o'rganilgan. Insonning tabiatga nisbatan munosabatining tubdan o'zgarishi, mas'uliyatning nafaqat insonlararo munosabatlarga, balki tabiat va kelajak avlodlarga ham qaratilishi maqolaning markaziy masalasi sifatida ochib berilgan. Ekologik mas'uliyatning shakllanishi va uning mazmuni, shuningdek, ekologik etikaning insoniyatning uzoq muddatli yashab qolishi uchun ahamiyati asoslangan.

Kalit so'zlar: Gans Yonas, ekologik mas'uliyat, mas'uliyat tamoyili, texnologik sivilizatsiya, ekologik etika, kategorik imperativ, qo'rquv evristikasi, kelajak avlodlar, tabiatga munosabat, biologiya falsafasi.

ФИЛОСОФИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ПЕРИОД ТЕХНОГЕННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Аннотация

В статье анализируется эволюция философских взглядов Ганса Йонаса и формирование в них идеи экологической ответственности. Принцип ответственности Йонаса изучается как основа новой этики в эпоху техногенной цивилизации. Кардинальное изменение отношения человека к природе, расширение ответственности не только на межлические отношения, но и на природу и будущие поколения раскрывается как центральная проблема статьи. Обосновывается формирование и содержание экологической ответственности, а также значение экологической этики для долгосрочного выживания человечества.

Ключевые слова: Ганс Йонас, экологическая ответственность, принцип ответственности, технологическая цивилизация, экологическая этика, категорический императив, эвристика страха, будущие поколения, отношение к природе, философия биологии.

THE PHILOSOPHY OF ECOLOGICAL RESPONSIBILITY IN THE ERA OF TECHNOLOGICAL CIVILIZATION

Annotation

This article analyzes the evolution of Hans Jonas's philosophical views and the formation of the idea of ecological responsibility within them. Jonas's principle of responsibility is studied as the foundation of a new ethics in the age of technological civilization. The radical transformation of human relationship to nature, extending responsibility not only to interpersonal relations but also to nature and future generations is revealed as the central issue of the article. The formation and content of ecological responsibility, as well as the significance of ecological ethics for the long-term survival of humanity are substantiated.

Key words: Hans Jonas, ecological responsibility, principle of responsibility, technological civilization, ecological ethics, categorical imperative, heuristics of fear, future generations, attitude to nature, philosophy of biology.

Kirish. Bugungi kunda global ekologik muammolar insoniyatning eng dolzarb masalalaridan biriga aylangan. Atrof-muhit ifloslanishi, tabiiy resurslarning kamayishi, iqlim o'zgarishi, bioxilma-xillikning yo'qolishi kabi muammolar insoniyatning uzoq muddatli istiqboli uchun jiddiy xavf tug'dirmoqda. Bu muammolarning yechimi nafaqat texnik va iqtisodiy, balki falsafiy-axloqiy yondashuvni ham talab etadi. Zero, ekologik inqiroz insonning tabiatga bo'lgan munosabati, qadriyatlar tizimi va dunyoqarashi bilan chambarchas bog'liq.

Ekologik muammolarning falsafiy asoslarini o'rganishda zamonaviy falsafaning yirik vakillaridan biri – nemis faylasufi Gans Yonasning (1903-1993) qarashlari alohida ahamiyatga ega. Yonasning ekologik mas'uliyat tushunchasi va uning "mas'uliyat tamoyili" konsepsiyasi zamonaviy ekologik etika rivojida tub burilish yasagan. Bu konsepsiya insonning tabiat bilan munosabatlarini tubdan qayta ko'rib chiqishni, kelajak avlodlar oldidagi mas'uliyatni anglashni va texnogen sivilizatsiyaning ta'sirini baholashni talab etadi.

Gans Yonas nafaqat ekologik muammolarning mohiyatini ochib berdi, balki ularni hal etish uchun zarur

bo'lgan axloqiy-falsafiy asosni ham taklif etdi. Uning nazariyasi inson faoliyatining tabiatga ta'sirini chegaralash, kelajak avlodlar manfaatlarini himoya qilish va ekologik ongni rivojlantirishga qaratilgan. Bu nazariya, ayniqsa, texnogen sivilizatsiya davrida muhim ahamiyat kasb etadi, chunki zamonaviy texnologiyalar ta'sirining ko'lami va kuchi misli ko'rilmagan darajada oshgan.

Ushbu maqolaning maqsadi Gans Yonasning falsafiy qarashlari evolyusiyasini tahlil qilish va unda ekologik mas'uliyat g'oyasining shakllanishini o'rganish, shuningdek, uning zamonaviy ekologik etika rivojiga qo'shgan hissasini baholashdan iborat. Maqolada Yonasning falsafiy qarashlarining shakllanish bosqichlari, "mas'uliyat tamoyili" konsepsiyasining asosiy g'oyalari va ularning ekologik muammolarni hal etishdagi ahamiyati yoritib beriladi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. Gans Yonasning falsafiy qarashlari shakllanishi va ekologik mas'uliyat g'oyasining rivojlanishi chuqur intellektual va tarixiy zamina ega. Uning dunyoqarashi shakllanishida ham shaxsiy tajriba, ham falsafiy an'analar muhim ta'sir ko'rsatgan.

Faylasufning «Fan shaxsiy kechinma sifatida» ma'ruzasida ta'kidlanganidek, uning intellektual rivojlanishida uchta asosiy bosqichni ajratish mumkin. Yonas o'zining ilmiy shakllanish yo'lini batafsil tahlil qilib, bu bosqichlarning falsafiy qarashlari rivojidagi ahamiyatini alohida qayd etadi: «Ma'ruzada faylasuf o'z intellektual rivojlanishining muhim nuqtalarini chuqur tahlil qiladi. U ilk bor fan bilan bog'liq chuqur kechinmani o'n besh yoshida E.Gibbonning «Rim imperiyasi qulashi va halokati tarixi» asari bilan tanishib, tarixni qayta tiklash nima ekanligini anglaganida his qilgan» [5].

Uning ma'naviy va falsafiy rivojlanishiga ta'sir ko'rsatgan dastlabki manbalar orasida payg'ambarlar tarixi va Kantning axloqiy falsafasi alohida o'rin egallagan: «Bani Isroil payg'ambarlari tarixini o'qish unga «tarix fani o'zining voqealardan masofada turishi bilan bir vaqtda mavzuni yuqoriroq darajada anglash ham bo'lishi mumkinligi haqidagi hisni» berdi. Kantning «Axloq metafizikasining asoslari» asarini o'qish esa falsafa va din o'rtasida kesishuv nuqtalari borligini va falsafani o'rganish dinni istisno etmasligini tushunish imkonini berdi» [7].

1921-1928 yillarda Yonas mashhur faylasuflar va ilohiyotchilar rahbarligida tahsil olib, bu davr uning falsafiy qarashlari shakllanishiga hal qiluvchi ta'sir ko'rsatdi: «1921 yilda Yonas Frayburgda E. Gusserl va M. Xaydegger rahbarligida falsafa va din tarixini o'rganishni boshladi, 1921-1923 yillarda Berlinda yahudiy oliy maktabida va Gumboldt nomidagi universitetda E.Shranger, D. fon Gildebrand, E. Tryolch va E. Mayer qo'lida tahsilini davom ettirdi; 1924-1928 yillarda Marburg universitetida M. Xaydegger va R. Bultman qo'lida o'qidi; G. Shtern, B. Arendt, B.-G. Gadamer bilan uchrashdi» [9].

1928 yilda Yonas «Gnostitsizm tushunchasi» mavzusida dissertatsiyasini himoya qildi va aynan gnostik falsafa tadqiqotchisi sifatida G'arbda, shu jumladan protestant muhitida mashhur bo'ldi: «Uning gnostitsizm to'g'risidagi fundamental tadqiqotlari ilmiy doiralarda katta e'tirof qozondi va XX asr falsafiy-diniy tushunishlariga sezilarli ta'sir ko'rsatdi» [11].

Yonasning metodologik yondashuvi uning tadqiqotlarini o'ziga xos qilib qo'ydi: «Uning asarlarida gnostitsizm qadimgi dunyoning madaniy transformatsiyasi davrida paydo bo'lgan, turli falsafiy-diniy ta'limotlarning o'zaro ta'siri natijasida shakllangan murakkab intellektual va ma'naviy hodisa sifatida talqin qilinadi. U gnostitsizm asosi Sharq diniy an'analarning «yunoncha konseptualashtirilishi» deb hisoblaydi –monoteizm, bobil astrologiyasi va fors dualizmi. Yonasning bu nazariy konsepsiyasi uning tadqiqotlarida batafsil rivojlantirilgan bo'lib, gnostitsizm genезisini tushunishda hozirgi kungacha ham muhim metodologik ahamiyat kasb etadi va qadimgi diniy-falsafiy an'analarning sinkretik tabiatini ochib berishda muhim rol o'ynaydi» [3].

Biologiya falsafasi ustidagi ko'p yillik izlanishlari natijasida Yonas falsafiy qarashlarining muhim qismi bo'lgan ontologik aksiologiyaga oid g'oyalari vujudga keldi: «U qat'iy xulosaga keladi: «modda – bu uxlayotgan ruhdur». Bu konsepsiya uning barcha falsafiy qarashlarining asosini tashkil etadi va keyingi fikrlarining asosi bo'lib xizmat qildi. Yonas fikricha, barcha organik hayot, o'zining turli ko'rinishlarida, prinsipial qiymatga ega va bu tufayli doimiy ravishda himoyaga arziydi, chunki aynan hayotning mavjudligida erkinlik tug'iladi va bu erkinlik «haqiqiy insoniyat» degan eng yuqori qiymatga tomon uzluksiz tarzda rivojlanib boradi» [4].

Insonning biologik tabiati va ruhiy hayoti o'rtasidagi munosabat faylasuf qarashlarining markaziy nuqtalaridan biri bo'lib, u uzoq rivojlanish yo'lini bosib o'tgan: «Insonning

biologik tabiati va uning ruhiy hayoti o'rtasidagi bog'liqlikni tushunish Yonas falsafasining markaziy nuqtalaridan biri hisoblanadi. So'nggi insoniyatning axloqiy erkinligida majburiyat va mas'uliyatga qobiliyat, oddiy "normadan" yuqori darajadagi idealga, barcha chekli narsalardan cheksizlikka o'tish imkoniyati yotadi» [15].

Gans Yonas o'zining falsafiy qarashlarida an'anaviy metafizika va axloqiy tizimlardan chekinib, faktlar va qadriyatlarini qat'iy ajratish g'oyasiga qarshi chiqdi. U evolyusiyani faqat biologik emas, balki erkinlik va mas'uliyat rivojlanish jarayoni sifatida talqin etdi. Yonas nazarida, hayotning o'zi qadriyatdir, erkinlik esa mas'uliyatni talab etadi; shuning uchun axloq borliq ta'limotiga tayanib, zarur narsalar haqidagi ta'limot sifatida namoyon bo'ladi.

1979-yilda yozilgan «Mas'uliyat tamoyili. Texnologik sivilizatsiya uchun etika tajribasi» asari Yonas falsafasining cho'qqisi hisoblanadi. Bu asarda u axloq doirasini individual darajadan global miqyosga kengaytirib, texnogen davrda insonning kelajak avlodlar oldidagi javobgarligini asoslab beradi. Faylasufning yangi axloqiy imperativi quyidagicha ifodalanadi:

«Shunday harakat qilki, sening harakating oqibatlari Yer yuzidagi inson hayotining uzluksizligi bilan uyg'un bo'lsin.»

Bu imperativ Kant etikasi doirasidan chiqib, etikaga vaqt o'lchovini — kelajak uchun mas'uliyat g'oyasini kiritadi. U inson faoliyatining uzoq muddatli ekologik va ijtimoiy oqibatlarini baholash zaruratini ilgari suradi. Shu bilan Yonas normativ etikani qayta shakllantirib, uni «kelajak uchun mas'uliyat etikasiga» aylantirdi.

Yonas fikricha, ilgari axloqiy tizimlar faqat insonlararo munosabatlarni qamrab olgan bo'lsa, texnologik davrda etikaning amal qilish doirasi tabiat va kelajak avlodlarga kengayishi lozim. U bu g'oyani «Insoniyat mavjud bo'lsin, tabiat yashasin» shiori bilan ifodalagan.

Faylasuf etikaga «qo'rquv evristikasi» tushunchasini kiritib, texnologik qarorlar oqibatlarini oldindan ko'rish va salbiy natijalarning oldini olish zarurligini ta'kidlaydi. Bu tamoyil bugungi ekologik siyosatda «ehtiyotkorlik prinsipi» sifatida namoyon bo'lgan.

Yonasning fikrlash shakllanishiga teolog Rudolf Bultmann sezilarli ta'sir ko'rsatgan. Bultmann insonni mas'uliyatli mavjudot sifatida tan olish zarurligini ta'kidlagan bo'lib, bu g'oya Yonasning falsafasida davom etgan. Bultmannning tarix kelajakka yo'nalgan degan qarashi Yonasning prospektiv mas'uliyat konsepsiyasiga asos bo'ldi.

Yonas texnogen sivilizatsiyada insoniyatning mas'uliyatdan qochish holatini tanqid qilib, texnologiyani «avtonom kuch» deb emas, balki inson qarorlari bilan boshqariluvchi jarayon sifatida talqin etadi. U har bir insonni kelajak taqdiri uchun javobgar deb biladi.

«Mas'uliyat tamoyili» nafaqat nazariy, balki amaliy ahamiyatga ega. Yonas bu asarni o'z farzandlariga va kelajak avlodlarga bag'ishlagan bo'lib, bu uning falsafiy qarashlarining chuqur insonparvarlik mohiyatini aks ettiradi.

Yonas ta'kidlaganidek, texnogen davrda mas'uliyat boshqa axloqiy qadriyatlariga vosita emas, balki mustaqil va birlamchi axloqiy tamoyilga aylanishi lozim. Bu yondashuv etika tarixida yangi bosqichni boshlab berdi — insoniyat va tabiat o'rtasidagi munosabatlarni global mas'uliyat mezonida baholash davrini.

Tahlil va natijalar. Gans Yonasning ekologik mas'uliyat falsafasi zamonaviy sivilizatsiyaning eng dolzarb muammolariga javob sifatida shakllandi. Faylasuf tomonidan ilgari surilgan g'oyalari XX asrning oxiri - XXI asr boshlaridagi global ekologik inqirozni anglashda, unga qarshi kurashda muhim nazariy asos bo'lib xizmat qilmoqda.

Yonas falsafasi evolyusiyasi uch bosqichni o'z ichiga oladi. Birinchi bosqichda (1928–1940 y.) faylasufning e'tibori gnostitsizm va qadimgi din tarixiga qaratilgan bo'lib, u dualistik dunyoqarashni tahlil qilib, gnostik tafakkurning genezisini o'rgandi. Bu tadqiqotlar uning keyingi falsafiy qarashlariga metodologik asos bo'ldi.

Ikkinchi bosqichda (1940–1970 y.) Yonas biologiya falsafasiga murojaat qildi, organizm va materiya o'rtasidagi bog'liqlikni tahlil etdi hamda “modda – uxlayotgan ruhdur” degan g'oyani ilgari surdi. Bu fikr keyinchalik uning mas'uliyat etikasining ontologik asosiga aylandi.

Uchinchi bosqich (1970–1990 y.) esa texnologiyalar davrida insonning tabiat oldidagi mas'uliyatiga bag'ishlandi. Shu davrda yozilgan “Mas'uliyat tamoyili” asarida ekologik mas'uliyat konsepsiyasi shakllandi. Faylasuf texnogen sivilizatsiyada inson harakati natijalari kelajak avlod hayotiga ta'sir ko'rsatishini asoslab berdi.

Yonasning yangi kategorik imperativi — “shunday harakat qilki, natijalari Yerdan inson hayotining davomiyligi bilan uyg'un bo'lsin” — Kant etikasi doirasini kengaytirib, mas'uliyatni kelajak avlodlarga ham tatbiq etadi. Shu bilan u etikaga vaqt o'lchovini kiritdi.

Yonas etikasi quyidagi jihatlar bilan an'anaviy etikadan farq qiladi:

Mas'uliyat inson–inson munosabatlaridan chiqib, inson–tabiat va hozirgi–kelajak avlodlar munosabatlarini ham qamrab oladi.

Harakatlarning uzoq muddatli oqibatlarini baholanishi shart.

“Qo'rquv evristikasi” — texnologik qarorlar oqibatlarini oldindan ko'rish zaruriyati.

Mas'uliyat etikaning markaziy kategoriyasiga aylanadi. Tabiat mustaqil qadriyat sifatida e'tirof etiladi.

Inson retrospektiv (o'tmish) va prospektiv (kelajak) mas'uliyatni birgalikda his qilishi kerak.

Yonas falsafasi amaliy jihatdan quyidagi yo'nalishlarda ahamiyatlidir:

inson–tabiat munosabatlarining yangi, barqaror paradigmasini shakllantiradi;

texnologik yutuqlarni uzoq muddatli ekologik va ijtimoiy oqibatlar nuqtayi nazaridan baholash zarurligini ta'kidlaydi;

“qo'rquv evristikasi” tamoyili ekologik siyosatda ehtiyotkorlik prinsipining falsafiy asosi sifatida qo'llaniladi;

barqaror rivojlanish konsepsiyasining axloqiy-falsafiy poydevorini yaratadi;

ekologik etika sohasida insonning tabiat va kelajak avlodlar oldidagi mas'uliyatini nazariy jihatdan asoslaydi.

Yonasning ekologik mas'uliyat falsafasi inson faoliyatini qayta baholash, texnologik taraqqiyot sharoitida tabiatni mustaqil qadriyat sifatida anglash va kelajak avlodlar hayotini himoya qilish zaruratini ta'kidlaydi.

Yonasning ekologik mas'uliyat falsafasi texnogen sivilizatsiya davrida inson va tabiat o'rtasidagi munosabatlarining yangi falsafiy-axloqiy asosini yaratishga qaratilgan konsepsiyadir. U insonning tabiatga ta'siri, texnologik taraqqiyotning xavf va oqibatlarini chuqur tahlil qilib, insoniyatning uzoq muddatli istiqbolda yashab qolish masalasini asoslab beradi.

Yonasning falsafiy qarashlari evolyusiyasi uch bosqichda kechgan:

Gnostitsizm va qadimgi din tarixini o'rganish;

Biologiya falsafasi doirasida hayot mohiyatini tahlil qilish;

Ekologik mas'uliyat etikasini ishlab chiqish. Bu bosqichlar Yonasning ekologik etikasiga metodologik asos bo'lib xizmat qilgan.

Yonasning “Mas'uliyat tamoyili” asarida etika doirasi kengaytirilib, mas'uliyat tushunchasi individual darajadan global miqyosga ko'tariladi. U ilgari surgan yangi kategorik imperativ — “shunday harakat qilki, natijalari inson hayotining Yer yuzida davomiyligi bilan uyg'un bo'lsin” — zamonaviy ekologik etikaning markaziy tamoyiliga aylangan.

Yonas falsafasining asosiy yangiligi — mas'uliyatning retrospektiv (o'tmishga) emas, balki prospektiv (kelajakka) yo'naltirilganligidir. Faylasufning “qo'rquv evristikasi” g'oyasi texnologik faoliyatda ehtiyotkorlik zaruratini asoslab, zamonaviy ekologik siyosatdagi “ehtiyotkorlik tamoyili”ga falsafiy poydevor yaratadi.

Yonasning ekologik mas'uliyat konsepsiyasi: inson–tabiat munosabatlarining yangi paradigmasini belgilaydi;

texnologik yangiliklarni axloqiy va ekologik mezonlar asosida baholashni taklif etadi;

barqaror rivojlanish konsepsiyasining falsafiy-axloqiy asosini yaratadi;

ekologik siyosat, ta'lim va tarbiyada amaliy yo'nalish sifatida xizmat qiladi.

Xulosa. Yonasning ekologik mas'uliyat falsafasi insoniyatni texnologik yutuqlar fonida o'z faoliyatining ekologik oqibatlarini chuqur anglashga, kelajak avlodlar oldidagi mas'uliyatni his etishga va tabiatni mustaqil qadriyat sifatida e'tirof etishga da'vat etadi. Uning g'oyalari bugungi kunda global ekologik muammolarni hal etishda, barqaror rivojlanish strategiyalarini ishlab chiqishda nazariy va amaliy ahamiyatga ega.

ADABIYOTLAR

- Jonas H., Wissenschaft als persönliches Erlebnis. - Göttingen: Vandenhöck und Rupprecht, 1987. - S.13.
- Гностицизм — бу милоддан аввалги I асрдан милодий III асрларгача Ўрта Ер денгизи хавзасида кенг тарқалган диний-фалсафий оқим бўлиб, «билим» маъносини англатувчи юнонча «gnosis» сўзидан келиб чиққан.
- Теологический энциклопедический словарь под редакцией Уолтера Элвелла. - М.: Ассоциация «Духовное возрождение» ЕХБ, 2003. - С. 317.
- Jonas H., Das Prinzip Verantwortung. Versuch einer Ethik für die technologische Zivilisation. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1979. -S.77.
- Höfels S.b. Wissenschaft als persönliches Erlebnis (1987)./Bengardt, M., Burkhardt, H., Gordon, JS., Nielsen-Sikora, J. (eds) Hans Jonas-Handbuch. J.B. Metzler, Stuttgart. 2021. https://doi.org/10.1007/978-3-476-05723-5_35 - S.25
- Jonas H., Das Prinzip Verantwortung. Versuch einer Ethik für die technologische Zivilisation. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1979. -S.24.
- Бульман Р. История и эсхатология. Присутствие вечности-History and Eschatology: The Presence of Eternity/ пер. с англ. А.М. Руткевич. «Канон+». РООИ «Реабилитация». 2012. -С.36
- Йонас Г. Принцип ответственности. Москва: Айрис-Пресс, 2004. 480 с
- Кант И. Критика чистого разума/Перевод с немецкого Н.Лосского. Сверен и отредактирован Ц.Арзаканяном и М.Иткиным. Примечания Ц.Арзаканяна. М.: «Издательство «Эксмо», 2015. 288 с.
- Сартр Ж. П. Бытие и ничто: Опыт феноменологической онтологии / Пер. с фр., предисл., примеч. В. И. Колядко. - М.: Республика, 2000. -С.264.